

ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ ШАҲАРЛАРИ ЎРТА АСР МАНБАЛАРИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554081>

Асилбек Хўжаёров

Қарши давлат университети магистранти

Қашқадарё воҳасида қадимда Нахшаб, Насаф, Кеш каби буюк шаҳарлар бўлгани, шундай тахаллуслар билан диний ва дунёвий илм-фан ривожига улкан ҳисса қўшган алломаларимиз, азиз-авлиёларимиз ҳақида соатлаб гапириш мумкин. Хусусан, Абу Туроб Нахшабий, Нажмиддин Насафий, Саййидо Насафий, Азизиддин Насафий, Абу Муҳаммад Кеший каби алломалар рўйхатини узоқ давом эттириш мумкин¹.

IX асрда яшаган араб географи ал-Балазурий бизгача етиб келмаган географик асарида Хуросоннинг тарихий географиясига тасниф бериб бу вилоятни тўртта географик қисмга бўлади. Муаллиф Кеш ва Насафни тўртинчи қисмга киритади². Балазурийнинг Мовароуннаҳрни ҳам Хуросон вилояти таркибига киритиши ўша давр сиёсати воқеалари билан боғлиқ бўлиши мумкин.

X асрда яшаб ижод этган араб географи ибн Хавқал (Абулқосим ан-Насибий) нинг “Китоб сурат ал-ард” асарининг “Мовароуннаҳр” бўлимида Жанубий Ўзбекистон шаҳарлари билан боғлиқ қимматли маълумотлар берилади³. Ушбу манбада жанубдаги Кеш, Навқад Қурайш, Насаф, Базда, Эскифағн, Касба каби вилоят, ноҳия, шаҳар ва шаҳарчалар, уларнинг табиий-географик жойлашуви, табиий бойликлари ва савдо маҳсулотлари, мусофирхоналар, ҳарбий юришлар, ҳукмдорлар ва бошқарув тизими, солиқлар, боғлар ва далалар, маъмурий бўлиниш, вилоятлар ва шаҳарларни боғловчи йўллар ва улар ўртасидаги масофалар ҳақидаги умумий хабарлар мавжуд. Шу билан бирга асрда Кеш ва Насаф шаҳарлари ҳақида бирмунча батафсил маълумотлар ҳам учрайди.

“Китоб ал-масолик ва-л-мамолик” асари воҳа шаҳарлари тарихини ўрганишда муҳим манба ҳисобланади⁴. IX-X асрда яшаб ижод етган Абу

¹ Мирзиёев М.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. Т.: Ўзбекистон., 2017. Б.309.

² Балазури Аҳмад ибн Йахйя ибн Джабир. Завоевание Хорасана (Извлечение из сочинения “Футух ал-булдан”). Перевод с арабского, предиславий, комментарий и указатели Г.Гаипова. Душанбе: Дониш. 1987. 118.С: Книга футух ал-булдан (Книга завоевания стран). Перевод Ш.Закирова // Материалы по этнической истории тюркских народов Центральной Азии. – Ташкент: “Фан”, 2003. С.35-43.

³ Ибн Хавқал. Китоб сурат ал-ард. Ернинг сурати китоби. Мовароуннаҳр: Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Ш.С.Камолиддин. Тошкент.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси.” 2011. 370 Б.

⁴ Камолиддин Ш. Исследования по исторической географии Средней Азии. Историко-культурные области. Города. Каравонные пути. LAP. Lambert Academie Publishing. 2014. – С.244

Зайд Балхий, Истахрий ва Ибн Хавқал каби тарихчи-географларининг ижодларини ўзида мужассам этган ушбу асарда Хуросон ва Мовароуннаҳр шаҳарлари қаторида Кеш, Насаф каби йирик шаҳарлар ҳамда кўплаб кичик шаҳарларнинг жойлашуви, бир-биридан узоқлик масофаси, шаҳарлар (уч қисмлиқ) тузилиши, шаҳарлар қалъалари, шаҳар дарвозалари, шаҳарларни боғловчи йўллар, Мовароуннаҳрнинг табиий бойликлари ҳақида қимматли маълумотлар мавжуд. Эътиборлиси шундаки, муаллифлар Мовароуннаҳр шаҳарларини Шарқдаги йирик шаҳарлар билан солиштириб, минтақа шаҳарларининг афзаллик томонларини эътироф этадилар.

Х асрда яшаб ижод этган яна бир тарихчи Абу Бакр ибн Жаъфар Наршахийнинг “Бухоро тарихи” асари ҳам муҳим манбалардан бири ҳисобланади⁵. Ушбу асарнинг номланиши ҳам унинг Бухоронинг ўрта асрлар тарихи ва маданиятига бағишланганлигини далолатласада, Наршахий воқеалар баёнида жануб шаҳарлари ҳаётини ҳам ёритиб ўтади. Хусусан, Бухоро воҳасида шаҳар ва қишлоқларнинг пайдо бўлиши, воҳанинг табиати ва табиий бойликлари, арабларга қарши маҳаллий аҳолининг курашлари, қўшин тузилиши ва тактикаси, Суғд, Кеш ва Нахшабнинг 120 минглик қўшини, Бухорога қўшни бўлган Нахшаб ва Кешдан катта лашкар тўплангани, Муқанна қўзғолони ҳамда унинг Кешда қўллаб қувватлангани ҳақидаги маълумотлар ушбу асардан ўрин олган. Наршахий асарининг қимматли томони шундаки, ундаги шаҳарларнинг тарихий географияси, жой, дарёлар номлари бошқа манбалардаги шу каби маълумотлар билан енгил қиёсланади ёки ўхшашлик топади.

Араб географи Мутаҳҳар ибн Тоҳир Мақдисий (X аср) ўзининг “Ал-Бадъу ва-т-тарих” асарида Хуросондан Амударёгача бўлган ҳудудлардаги тўртта шаҳар, дарёдан ўтгандан сўнг Термиз орқали Сағаниён, Нахшаб, Кумайд ва Раштга элтувчи йўллар, турк ва қарлуқлар чегараси, Хуросон ва Мовароуннаҳрни Жайхун ажратиб туриши, Мовароуннаҳрдаги Фарғона, Исфижоб, Шош, Усрушона, Суғд, Бухоро вилоятлари, Илоқ, Кеш, Насаф, Чағониён ноҳиялари ҳақида маълумот беради⁶.

Ибн ал-Асирнинг “Ал-Камил фи-т-тарих” (“Мукаммал тарих тўплами”) асарида ҳам ўрта асрлар шаҳарлари ҳақида турли маълумотлар бор. Жумладан Насаф аҳолисининг Рофеъ ибн Лайс (Саффорийлар ҳукмдори) га мурожаати, Сомоний ҳокими Яҳёнинг Самарқанддан Сағаниён ва Термиз орқали Балхга ҳаракат қилгани, Бухородан Сағаниёнга қўшинлар жўнатилиб, улар Насафда дам олишга тўхтаганлари, Нахшаб

⁵ Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий. Бухоро тарихи. Форс тилидан А.Расулев таржимаси. – Тошкент, “Камалак”, 1996. – Б.216.

⁶ Мақдисий хабарлари ҳақида батафсил маълумот олиш учун қаранг: Чўтматов Ж. Термизнинг безавол қалъалари ёхуд Термиз тарихи. – Тошкент: “Янги нашр”, 2017. – Б.17-38. (352)

атрофидаги жанглар, умуман, IX-XII асрлардаги асосан ҳарбий-сиёсий воқеалар баёни ушбу асарда ўз аксини топган⁷.

Араб географи Абулқосим ибн Хавқалнинг асарлари ҳам ўрта асрлардаги Қашқадарё воҳаси шаҳарлари ҳақида кўпгина маълумотлар берилади⁸. Ушбу маълумотлар Кеш (Киш, Кисс) даги Муқанна кўзғолони, Кешнинг кўхандиз, хисна ва рабоддан иборатлиги, унинг тўртта дарвозаси, зиндон ва жомеъ масжиди, X аср охирларида Кеш ички шаҳрининг вайронага айланганлиги, карвон йўлидаги Баркнан қишлоғи, Насаф шаҳри ичидаги масжит, Насафдаги Ғубдин ва Бухоро дарвозалари мавжудлиги каби маълумотлардан иборат.

Араб географ муаллифларидан яна бири Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Аҳмад Шамсиддин ал-Муқаддисий ҳисобланади. Унинг асарларида ҳам Қашқадарё воҳасидаги ўрта асрлар шаҳарлари ҳақидаги маълумотлар талайгина учрайди. Ушбу маълумотлар Кеш шаҳрининг кўхандизи, мадинаси ва “ички шаҳри”, Мовароуннаҳрдаги энг чиройли жомеъ масжидларидан бири бўлган Кеш масжиди, Кешнинг ташқи рабоди, ички шаҳардаги зиндон ва жомеъ масжиди кабилардан иборат. Шунингдек Муқаддисий Нахшаб ҳақида қуйидагича маълумот беради: “Насафни қимматли Нахшаб дейишади. Унда бузилиб кетган кўхандиз ва текис жойда жойлашган, аҳоли истиқомат қилаётган рабод бор. Дарё уни иккига ажратган. Унинг қирғоғида, кўприк бошида ҳокимнинг уйи жойлашган рабодда, бозор атрофида жомеъ масжиди жойлашган. Шаҳарда ажойиб узумзорлар ва ҳайдалган ерлар сероб, у катта, кўнгилли, ҳавоси тоза”⁹.

Араб географи Абулқосим Убайдуллоҳ ибн Абдуллоҳ ибн Хурдодбех¹⁰ воҳа ноҳиялари (шаҳарлари), уларнинг жойлашуви, хўжалик ҳаёти ва улар ўртасидаги масофалар, қишлоқлар, Қашқадарё воҳаси ўрта асрлар шаҳар маданияти ҳақида маълумотлар қолдирган. X асрда яшаган Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Аҳмад Жайхуний ўзининг “Ашкол ул-олам” асарида¹¹ шаҳар уч қисм (қалъа, мадина, рабод) дан иборат бўлиб, мудофаа деворлари билан

⁷ Ибн ал-Асир. Ал-камил фит-т-тарих. Полный свод истории. Перевод с арабского языка, примеч, и коммент. П.Г. Булгакова. Дополнение к переводу, прим. и. ком введение и указатели Ш.С. Камолиддина. – Тошкент. “Узбекистан”, 2006.

⁸ Извлечения из “Китоб масалик ал-мамалик” Абу-л Касыма Ибн Хаукаля // Труды САГУ, вып. 61; Археология Средней Азии. – Ташкент, 1957. – С.13-40; Извлечения из “Китаб масалик ал-мамалик” Ибн Хаукаля // Перевод С.Волина // МИТТ. Т.1. VII – XVвеков. Арабские и персидские источники. М.; Л., 1939. – С.181-184; Ибн Хаукал. Китаб сурат ал-арз. Извлечение // Перевод с арабского О.Б. Фроловой // Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIXвв. – Ташкент: “Фан”, 1988. – С.18-20; Ибн Хавқал. “Китоб сурат ал-ард. Мовароуннаҳр. – Тошкент, 2011. – Б.212.

⁹ Abu Abdallah Mohammad ibn Ahmad Shamsaddin al-Moqaddasi, Descriptio Imperii moslici // Ed.M.J.de Isoeji, BGA. pars3. Lugduni-Batavorum: E.J.Brill.1967; Камолиддин Ш.Исследования по исторической... – С.117-140.

¹⁰ Раимкулов А. Қашқадарё воҳасининг ўрта аср шаҳарлари. – Қарши, “Насаф,” 2018. – Б.38. (204).

¹¹ Ибн Хордадбех. Книга путей и стран (Перевод с арабского, комментарии, исследование, указатели и карты Н. Велихановой, Баку: Элм. 1986, - 427;) Зимин Л.А. Нахшеб, Несеф, Карши. Их история и древности В.В. Бартольд. Туркестанские друзья, ученики и почетатели. – Ташкент, 1927. – С.87

ўраб олингани, уйлар пахсадан қурилгани, кўчалар, майдонлар ва бозорлар пишиқ ғишт билан қоплангани, Кеш ва Насаф ҳақида ҳам маълумотлар бор.

Абу Исҳоқ Иброҳим Истаҳрий ҳам Мовароуннаҳр шаҳарлари ҳақида маълумотлар қолдирган¹². Хусусан, Кеш ва Нахшаб шаҳарлари, қишлоқлари, Нахшабнинг сув билан таъминланиши, шаҳар ҳимоя иншоатлари ва тўрт дарвозаси, Кеш ва Нахшаб мулкларига кирувчи йирик қишлоқлар ва қалъалар, масканлар, аҳоли машғулоти каби кўплаб маълумотлар шулар жумласидандир.

IX аср араб географи Абу Жаъфар Муҳаммад ибн Жарир ат-Табарий “Тарихи Табарий” асарида Мовароуннаҳр шаҳарлари ҳаёти, тарихий географияси ва топонимлари ҳақида маълумотлар қолдирган. Мусулмон манбалари орасида Кеш (Киш, Кисс тарзида) ҳақидаги дастлабки маълумот (Муқанна кўзғолони, Санам (Сийам, Синам) қалъаси ҳам ат-Табарийда берилади. Ушбу муаллиф Кеш ва Самарқанд оралиғидаги ал-Мурғоб рустоқи, ундаги “деҳқонлар қалъаси”, Хузор мулки ва унинг Сабукра номли ҳукмдори, Хузордаги мустаҳкам қалъа, Кеш ҳукмдори Ихриднинг Кандак қалъасида арабларга қаршилик кўрсатиш ҳаракатлари, Насаф ва унинг дарвозалари ҳақида ҳам маълумотлар қолдирган¹³.

XII-XIII асрларда яшаган, машҳур сайёҳ ва олим сифатида ном қозонган Ёқут ал-Ҳамавий Шарқнинг кўплаб шаҳарларини кезиб чиқиб “Муъжам-ал-булдон” (“Шаҳарлар луғати”) асарини яратади¹⁴. Ушбу асар Ўрта Осиёнинг ўрта асрлар даври географик ва тарихий маълумотларни ўз ичига олган муҳим қомусий манба ҳисобланади. Мазкур асарда Кеш шаҳрининг номи арабча талаффузда “Кис” шаклида ёзилиши, Кеш вилояти ва рустоқи, уларга тегишли бўлган мавзе ва қишлоқлар, шаҳар ҳаёти, аҳолининг машғулоти ҳақида маълумотлар келтирилади. Шунингдек “Муъжам ал-булдон” да Насаф ва унинг атрофидаги жойлар ва маконлар ҳақида қуйидагича маълумот берилади: “Насаф – Самарқанд ва Жайхун оралиғида жойлашган аҳолиси кўп ва обод шаҳар. У ердан фаннинг барча соҳалари бўйича кўплаб алломалар чиққан. Улар Нахшабий нисбасини ҳам қўллайди. Истаҳрийнинг айтишича, Насаф девор билан ўралган, ўртасида қўрғони ва тўртта дарвозаси бор. Бухоро ва Балх йўли шу ердан ўтади. Жойи

¹² Излечения из “Китаб месалик ал – мемалик” ал- Истахри // Перевод С. Волина // МИТТ. Т.1. VII-XV вв. Арабские и персидские источники. М; Л, 1939. С.167-181; Ал-Истахри (Китоб) масалик ва-л-мамалик. Извлечение // Пер. с пере. З.Н. Ворожейкиной // МИКК вып.1. – М., 1973. – С.17-31.

¹³ История ат-Табари. Перевод с арабского В.И. Беляева. Дополнение к переводу О.Г.Большакова и А.Б. Халидова Ташкент.: Фан, 1987. – 441с.; Камалиддинов Ш.С. Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX-начала XIII вв. – Ташкент: “Узбекистан”, 1996. – С.422.

¹⁴ Мухтаров А.М. Джейхани о городах Мавераннахра // Поздьефеодальный город в Средней Азии. – Ташкент, 1989. – С.16-18.

текислик. Кеш билан ораси икки манзил. Жайхун билан оралиғида тоғ йўқ. Шаҳарнинг ўртасидан битта дарё ўтган. Бу сув Кешдан оқиб келади. Унинг қирғоғида уйлар ва қишлоқлар жойлашган. У (Насаф, Нахшаб) Самарқанд ораси уч манзил масофа..... Касби – Насафга қарашли қасаба. У ердан чиққан илм аҳли Касбавий ёки Касбий нисбаси билан аталади. Насаф билан оралиғи тўрт фарсах. Жомеъ масжиди ва бозори бор..... Навқод катта қишлоқ, Насаф билан ораси олти фарсах... Нийозий – Кеш ва Насаф оралиғидаги катта қишлоқ¹⁵.

Ўрта асрлар (XII) нинг машҳур олими, тарихчи, филолог ва қонуншуноси Абу Саъд Абулкарим ибн Муҳаммад ибн Мансур ат-Тамимий ас-Самъоний ўз даврида 50 га яқин асар яратган бўлиб, улар орасида¹⁶ “Китаб ал-ансаб” (“Насабнома китоби”) асари ниҳоятда машҳурдир¹⁷. Саккиз жилддан иборат ушбу асарда Ўрта Осиёнинг, жумладан, Кеш, Насаф шаҳарлари ҳамда уларнинг теварак атрофлари ҳақида кўплаб маълумотлар келтирилади.

Тадқиқотларчининг ҳисоб-китобларига кўра, ас-Самъоний 526 та жой номлари ҳақида маълумотлар берган бўлиб, шулардан 82 таси Насаф ва Кеш вилоятлари 18 таси Термиз, Сағониён, Хуталлён вилоятлари билан боғлиқдир. Муаллиф Термиз (Тармиз) шаҳрини Балх дарёси (Амударё) бўйидаги қадимги шаҳар сифатида таърифлаб, Термиз атрофидаги Сарминжон (Жарминкон, Чарманган) ноҳиясини, Термиздан 6 фарсах узоқликдаги Буғ (буг) қишлоғини, Маймурғ, Батикар (Баткар) қалъаларини, Рухшабуз ва Шайшак қишлоқлари ҳақида маълумот беради¹⁸.

Ас-Самъоний маълумотларига кўра, Кеш шаҳри Нахшабга нисбатан кичикроқ бўлган (шаҳарнинг Қаш, Кишш, Кисс) шакллари ҳам учрайди.) Манбада Кешдаги Ғардиён, Зодак, Марғабон, Хушманжакас, Хушуанкас, Шурабон, Субах, Ғазнаён каби йирик қишлоқлар ҳам тилга олинган¹⁹.

XII асрда яшаган араб географларидан бири Идрисий (тўлиқ номи Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ибн Идрис Идрисий Ҳасаний) ўз даврининг “географик қомуси” деб аталадиган “Нузҳат ул-муштоқ фий ихтироқи-л-офоқ” (Муштоқ кишининг дунёнинг турли

¹⁵ Ёқут ал-Ҳамавий. Муъжам ал-булдон. 8 жилда. Қоҳира, 1906. (араб тилида); Шаҳрисябз – минг йиллар мероси. – Тошкент: Шарқ, 2002. – Б.149. (228).

¹⁶ Элмуродов И. Насаф маданий ҳаёти // Насаф ва Кеш тарихи манбаларда Қарши. ҚарДУ нашриёти, 2010. – Б.49-52.

¹⁷ Камалиддинов Ш.С. “Китоб ал-ансаб” Абу Саъда Абд ал-Карима ас-Самъани как источник по истории культуры Средней Азии // Адабий мерос, 1987. №2. – С.33-41; Ўша муаллиф. “Китоб ал-ансаб”. Абу Саъда Абд ал-Карима ибн Муҳаммада ас-Самъани как источник по истории и истории культуры Средней Азии. – Тошкент, “Фан”, 1993; Ўша муаллиф. Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX–начала XIII вв. – Ташкент: “Ўзбекистан”, 1996. – 422 с.

¹⁸ Ўша асар, ўша ерда.

¹⁹ Ўша асар, ўша ерда.

бурчакларига етиш йўлидаги саёҳати) асари Мовароуннаҳр шаҳарлари ҳақида маълумотлар беради²⁰.

Машҳур араб сайёҳи ва географи, муаррих Ибн Баттута (Шамсиддин Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ал-Лават ат Танжий) XIV асрнинг 20-50-йилларида мусулмон оламига саёҳат қилиб “Тухфат ан-нузор фи ғаройиб ал-амсор ва ажойиб ал-афсар” (“Турли шаҳар ва сафарлардаги ажайиботлар соҳиби бўлганлар учун туфҳа”) асарини яратган²¹. Бу асар илмий адабиётларда “Саёҳатнома” деб аталади. Ўз даврида И.Ю.Краковский “.....барча мусулмон мамлакатларини кезиб чиққан сўнгги буюк сайёҳ XIV асрга мансуб бўлиб, у ҳам бўлса машҳур Ибн Баттутадир. Унинг саёҳатномаси араб мамлакатларида ҳануз ўқитилмоқда..... Олтин Ўрда ёки Ўрта Осиё ҳақида бирор асар йўқки, Ибн Баттута тилга олинмаган бўлса²²”, дея ушбу олимга таъриф берган эди.

Ибн Баттута ўз саёҳати давомида Бухоро, Термиз, Насаф, Самарқанд шаҳарларида бўлиб, шаҳарлар ҳаёти, халқлар ва қабилалар (уруғлар), уларнинг машғулоти, шаҳарлар ва ноҳиялар жойлашуви ҳақида маълумотлар қолдирган. У Қарши шаҳрида 54 кун туриб, сиёсий воқеалар ҳақида маълумот бериш билан бирга Қарши шаҳрини. “Абу Туроб ан-Нахшабий ватани, боғ-роғлар ва ариқлар билан қуршалган мўъжаз шаҳардир”, деб тасвирлаган²³. Ибн Баттута маълумотларидан шу нарса маълум бўладики, XIV асрнинг биринчи ярмида Қарши шаҳри (айниқса, Кебекхон ва Тармаширин ҳукмронлиги даврида) Мовароуннаҳрдаги сиёсий, иқтисодий ва маданий марказлардан бири бўлган.

Хуллас, ўрта асрлар Қашқадарё воҳаси шаҳарлари тарихи ва маданияти ўрта аср манбаларда ўз аксини топган. Асосан араб тилида битилган ушбу юқорида қисқача таҳлил этилган ёзма манбаларнинг кўплиги бизга қадар етиб келган. Мавзу доирасида уларнинг рус ва ўзбек тилларидаги таржималаридан фойдаланилди.

²⁰ Чўтматов Ж. Термизнинг безавол қалъалари ёхуд Термиз тарихи. – Тошкент, “Янги нашр”, 2017. – Б.32-352

²¹ Ибрагимов Н. Ибн Баттута ва унинг Ўрта Осиёга саёҳати.-Тошкент, 1991.

²² Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература. Изб.соч. Т. IV. – М.: Наука. 1957. – С.41 (453).

²³ Бўриев О. Ибн Баттута ва унинг Қарши шаҳрига саёҳати // Насаф ва Кеш тарихи манбаларда. Қарши. ҚарДУ нашриёти, 2010. – Б. 71-73